

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

«____» _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Практическое руководство для использования квантового компьютера.

Подготовлено по материалам Международного Квантового Центра в Церне (Швейцария)

<https://indico.cern.ch/event/970903>

Лабораторная работа № 2 Протокол -BB84¶

В данной лабораторной работе мы собираемся использовать Qiskit для моделирования протокола BB84.

Мы будем использовать квантовую схему, указанную ниже, для подготовки состояний Белла и дальнейшей для генерации случайных битов. Визуальное представление состояний Белла в вычислительном базисе Адамара. продемонстрировано на рисунке 1. Квантово-физическая система была приведена в состояния Белла с помощью композера (composer), путем применения к первому $q[0]$ и второму $q[1]$ квантовому биту оператора Адамара H . Таким образом, мы получили ортонормированные векторы состояний.

```
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit
```

```
from numpy import pi
```

```
qreg_q = QuantumRegister(2, 'q')
```

```
creg_c = ClassicalRegister(2, 'c')
```

```
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)
```

circuit.h(qreg_q[0])

circuit.h(qreg_q[1])

Рис. 1 Вычислительный базис Адамара.

После запуска квантовой схемы мы получаем следующий результат на рисунке 2.

```
! %matplotlib inline

from qiskit import *
from qiskit.visualization import *
from qiskit.tools.monitor import *

circ_random = QuantumCircuit(1,1) # We need qubit and one classical bit
circ_random.h(0) #We apply the H gate
circ_random.measure(range(1),range(1)) # Measure
circ_random.draw(output='mpl')
```


Рис. 2

В данном случае мы к первому кубиту применили вентиль Адамара и провели измерение для состояния суперпозиции.

Далее в следующей схеме мы используем программный код, благодаря которому Алиса генерирует N случайных бит которые представляют основу для открытого ключа. N = 100. Ниже на рисунке 3 вы можете видеть, что Алисой была сформирована **совершенно случайная последовательность** из единиц и нулей.

```
-----  
n = 100 # Number of bits that we are going to use  
  
# Alice generates n random bits (some of these bits will form the key)  
  
backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True) # We set the '  
memory' parameter to true to be able to access the string of results  
bits_alice = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(bits_alice)  
-----  
  
[2]: n = 100 # Number of bits that we are going to use  
  
# Alice generates n random bits (some of these bits will form the key)  
  
backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True) # We set the '  
memory' parameter to true to be able to access the string of results  
bits_alice = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(bits_alice)  
  
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,  
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Рис. 3

Следующий программный код представляет собой выбор Алисы случайного базиса для измерений. Результаты воспроизводства этого программного кода показаны на рисунке 4.

```
-----  
# Alice randomly chooses the bases in which she is going to measure  
  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True)  
basis_alice = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(basis_alice)  
-----  
  
# Alice randomly chooses the bases in which she is going to measure  
  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True)  
basis_alice = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(basis_alice)  
  
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,  
1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Рис. 4

Боб также выбирает случайный базис и проводит свои измерения. Программный код указан ниже. Результаты измерения представлены на рисунке 5.

```
-----  
# Bob also chooses at random the bases in which he will measure  
  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True)  
basis_bob = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(basis_bob)  
-----  
  
4): # Bob also chooses at random the bases in which he will measure  
  
job = execute(circ_random, backend, shots=n, memory = True)  
basis_bob = [int(q) for q in job.result().get_memory()]  
print(basis_bob)  
  
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1,  
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
```

Рис. 5

Затем Алиса кодирует каждый бит своей исходной строки как кубит и отправляет его Бобу, который производит измерения в своем базисе. Результаты измерения представлены на рисунке 6.

```
-----  
# Now, Alice codes each bit of her initial string as a qubit and sends it  
to Bob, who measures in his basis  
  
bits_bob = []  
  
for i in range(n):  
    circ_send = QuantumCircuit(1,1)  
    if bits_alice[i]: # Alice has to send '1'  
        circ_send.x(0)  
    if basis_alice[i]: # Alice codes in basis |+>, |->  
        circ_send.h(0)  
  
    # Alice sends the qubit to Bob and he measures  
  
    if basis_bob[i]: # Bob has to measure in basis |+>, |->  
        circ_send.h(0)  
  
    circ_send.measure(0,0)  
  
    job = execute(circ_send, backend, shots = 1, memory = True)  
    bits_bob.append(int(job.result().get_memory()[0]))  
  
print(bits_bob)  
-----
```

```
[5]: # Now, Alice codes each bit of her initial string as a qubit and sends it to Bob, who measures in his basis

bits_bob = []

for i in range(n):
    circ_send = QuantumCircuit(1,1)
    if bits_alice[i]: # Alice has to send '1'
        circ_send.x(0)
    if basis_alice[i]: # Alice codes in basis |+>, |->
        circ_send.h(0)

    # Alice sends the qubit to Bob and he measures

    if basis_bob[i]: # Bob has to measure in basis |+>, |->
        circ_send.h(0)

    circ_send.measure(0,0)

    job = execute(circ_send, backend, shots = 1, memory = True)
    bits_bob.append(int(job.result().get_memory()[0]))

print(bits_bob)

[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
```

Рис. 6

В финале, Боб сообщает Алисе измерительный базис, которую он использовал для своих измерений. Алиса подтверждает, какие из результаты верны. Таким образом Алиса и Боб **формируют общий ключ**, длина которого **составляет 48 бит**, как показано на рисунке 7.

```
-----
# Bob tells Alice the basis he used for his measurements
# Alice confirms which of the basis are correct

key = []

for i in range(n):
    if basis_alice[i] == basis_bob[i]:
        key.append(bits_bob[i])

print("Key length", len(key))
print(key)
-----
```

```
[6]: # Bob tells Alice the basis he used for his measurements
# Alice confirms which of the basis are correct

key = []

for i in range(n):
    if basis_alice[i] == basis_bob[i]:
        key.append(bits_bob[i])

print("Key length", len(key))
print(key)

Key length 48
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Рис. 7

Работы были выполнены лично автором 23 декабря 2023 г. на IBM Q расположенном по адресу:

<https://lab.quantum.ibm.com/user/63d3b8be7e047625172073b6/lab/tree/Untitled1.ipynb>